

DO MEDITERRÂNEO ÀS AMERICAS: GIO PONTI E A MODERNIDADE ITINERANTE

Angelica Paiva Ponzio
Professor Associado, PROPAR/UFRGS
Angelica.ponzio@gmail.com

RESUMO.

Este trabalho propõe mapear criticamente as principais trajetórias do arquiteto italiano Gio Ponti (1891 – 1979) no continente latino-americano entre 1950 e 1960, com foco em suas viagens e interlocuções com Brasil, México e Venezuela, além de interesses na Argentina e no Chile. Mais do que episódios isolados, essas passagens revelam uma rede de trocas que desafia leituras lineares de sua carreira. Suas correspondências e editoriais da Domus sugerem um campo de ensaio no qual o arquiteto negocia princípios projetuais em diálogo com interlocutores e realidades culturais brasileiras e latino-americanas. Ao reunir fragmentos dessas viagens por meio da análise de cartas e publicações, esta pesquisa visa reposicionar a América Latina e em especial o Brasil e a Venezuela como mais um território de formulação ativa na trajetória de Ponti. A articulação entre episódios e documentos ainda pouco examinados em chave comparativa, assim como artigos autorais sobre o tema, delineia um arranjo crítico alternativo, ampliando o escopo da historiografia pontiana e lançando nova luz sobre os processos de intercâmbio e tradução cultural na arquitetura moderna. Ao lado das visitas, escritos, correspondências e projetos latino-americanos e brasileiros, Ponti reverbera conexões culturais, mantendo a América Latina e o Brasil em sua memória.

Palavras-chave: GIO PONTI, MODERNIDADE, AMERICA LATINA

1. INTRODUÇÃO

Este artigo parte do pressuposto de que a modernidade arquitetônica na América Latina foi construída por meio de processos de mediações culturais, técnicas e editoriais que incluem articulações com as tradições mediterrâneas e experimentações locais (Comas, 2002). A figura de Gio Ponti serve aqui como operador crítico: suas passagens, em especial pelo Brasil (1952), México (1952) e Venezuela (1953–58; 1967), somadas a interesses na Argentina e no Chile, compõem um campo de trocas em que projetos, publicações e redes pessoais se entrelaçam. Ao reposicionar esses episódios como parte de um mesmo itinerário, pretende-se evidenciar como Ponti ensaia e refina princípios em diálogo com interlocutores, repertórios e paisagens latino-americanas. Esta leitura toma suas viagens e interlocuções nas décadas de 1950 e 1960 como parte da estrutura analítica da sua prática: não apenas como deslocamentos, mas como método projetual e infraestrutura editorial. A hipótese é que o circuito Brasil–México–Venezuela modulou vocabulário, escalas e alianças de Ponti, com a revista *Domus* atuando como plataforma transatlântica de legitimação, crítica e difusão. A abordagem combina: (a) leitura de correspondências; (b) análise de artigos da *Domus*; e (c) observação de documentos gráficos e pictóricos de arquivos históricos. Essa triangulação sustenta a leitura de uma modernidade por itinerância, em que a América Latina se afirma como território ativo de formulação — e não apenas como receptora periférica de modelos europeus, ampliando o entendimento das trocas como processos mutuamente constitutivos.

2. REDE, CIRCULAÇÃO E MEDIAÇÃO EDITORIAL DA DOMUS

Sob direção de Ponti, a *Domus* funciona como um diário de bordo de suas viagens, documentando passagens e interlocuções, e tornando-se vetor ativo de sua visão sobre a produção arquitetônica latino-americana no período. Ao analisarmos em especial o Brasil, entre o fim dos anos 1940 e 1951, *Domus* já insinuava o país em suas páginas, mas é a partir de 1948, com o retorno de Ponti à direção da revista, que se intensifica a cobertura — com, entre outros, artigos sobre Affonso Eduardo Reidy, Roberto Calabi, Bernard Rudofsky, e as exposições do MASP organizadas por Pietro Maria Bardi. Em 1948 e 1949 figuram também os jovens arquitetos e as conexões com Le Corbusier (Olivieri, 1948; Ponti, 1949). Esse mapeamento prévio prepara o terreno para a temporada latino-americana de Ponti. Em 1952, às vésperas de sua viagem, o editorial “*Sequenze di paesaggi architettonici*” (Ponti, 1952a) aponta uma chave de leitura sensível à arquitetura brasileira, comparando a importância do Brasil no panorama da arquitetura moderna internacional à de Nápoles para a Itália. Destacam-se, a partir daí, alguns artigos dessa sequência. Em 1953 Ponti elogia Oscar Niemeyer, menciona o encontro deste com Le Corbusier e o surgimento de uma “tradição moderna brasileira”, autônoma (Ponti, 1953a). Já os artigos — “*Burle Marx o dei giardini brasiliani*” e “*La Casa de vidro*” — refletem duas abordagens da presença da natureza na arquitetura. Enquanto Roberto Burle Marx concebe o jardim como composição artística, na casa de Lina Bo Bardi destaca-se a integração do espaço doméstico com a natureza circundante por meio da arquitetura (Ponti 1953b; 1953c). Em março de 1953, o artigo “*Il Pedregal di Città del Messico*” amplia o campo para o México, onde geologia vulcânica, luz e vegetação informam e inspiram o arquiteto

Luis Barragán (Ponti 1953d). Em junho e julho de 1953, em artigos sobre seus projetos brasileiros não realizados— a Casa do Dr. Taglianetti e o Instituto de Física Nuclear — destacam princípios que se consolidariam como fundamentais em sua obra posterior (Ponti 1953e; 1953f). A partir de 1954, o foco se amplia para a Venezuela; em 1955 publica a Villa Planchart na qual reaparecem princípios anteriormente enunciados no Instituto de Física Nuclear (Ponti, 1955) e, em 1956, publica o projeto do Museu de Arte Moderna de Caracas, de Niemeyer (Ponti 1956), consolidando um novo eixo de interesse no continente americano. Em 1957, o editorial “A Brasília” apresenta a maquete do complexo do Palacio da Alvorada, do Palácio do Planalto e o Hotel, tomando-os como exemplo de leveza plástica (Domus, 1957). Em 1961, em “Prima e dopo la Pirelli” Ponti realiza uma periodização retroativa de sua obra, reconectando os ensaios latino-americanos à experiência da edificação de grande escala e reafirmando a continuidade de seu percurso projetual (Ponti, 1961b). Em 1966 A Domus dedica um editorial especial à Brasília e publica a casa de Niemeyer no Rio de Janeiro reafirmando o interesse continuado pela arquitetura latino-americana (Domus, 1966).

Em síntese, na *Domus*, Ponti divulga sua visão em um duplo movimento: enquanto amplia a visibilidade das experiências latino-americanas, configura e retroalimenta seu método projetual. O resultado é a constituição de um vocabulário mediterrâneo-latino, em que a *Domus*, deixa de ser mero veículo editorial e passa a operar como infraestrutura crítica de tradução e circulação disciplinar.

3. BRASIL 1952-53: ENSAIOS PROJETUAIS

Em 1952, a convite de Bruno Simões Magro, Ponti viaja a São Paulo para lecionar, nos meses de agosto e setembro, o curso de Composição Decorativa do V ano da FAU-USP. Durante essa primeira passagem, Ponti amplia e consolida laços, tendo Pietro Maria Bardi como figura fundamental na mediação de conexões e oportunidades. Na USP, interage com estudantes e docentes e realiza viagens para conhecer melhor o contexto cultural, urbano e natural brasileiro (Ponzio, 2011; 2019a).

A temporada paulista resulta nas três propostas não realizadas da Casa do Dr. Taglianetti (Ponti, 1953e), do Instituto de Física Nuclear (IFN) (Ponti, 1953f) e do Centro Ítalo-Brasileiro (Ponti, 1961b); projetos esses que servirão como verdadeiros laboratórios operativos em seu repertório compositivo.

Ponti retorna brevemente ao Brasil em dezembro de 1952 para apresentar o projeto do IFN. Embora a documentação disponível não aponte nova visita após essa estada, o Brasil permanece em seu horizonte intelectual e afetivo, mantendo correspondência com figuras como Oscar Niemeyer. Em 1976, Ponti inicia com Bardi a organização de uma retrospectiva de sua obra no MASP, que deveria seguir pela América Latina — num gesto de reaproximação com o continente pouco antes de sua morte, em 1978.

3.1 Casa do Dr. Taglianetti (1953): a casa-pátio desconstruída

Ponti retoma aqui a *domus* pompeiana ao reinterpretá-la no contexto paulista: filtra vistas, regula o clima e modula a intimidade. A proposta integra pátio, jardim e tectônica — explorando sua própria ideia de *hortus conclusus*, conceito que reaparecerá em Caracas sob outras inflexões, em seus projetos venezuelanos (Ponti, 1953e).

A passagem por São Paulo coincide com um momento em que arquitetos italianos ou com influência italiana — como Bernard Rudofsky, que havia colaborado com Ponti na Itália, e Daniele Calabi, entre outros — articulam referências mediterrâneas na arquitetura residencial paulistana, em especial aqui na relação entre pátios, interior e exterior. Durante sua permanência na cidade, Ponti realiza diversas visitas e, para além da qualidade dos jardins internos, identifica como problemática local a configuração do lote paulistano, longo e estreito, resultante da especulação imobiliária sobre uma herança colonial portuguesa (Ponzio, 2019b). O que lhe causa incômodo é o “distúrbio visual” provocado pelas construções lindeiras, condição observada em visitas às casas de Vilanova Artigas e Henrique Verona Cristofani (Ponti, 1953e).

Ponti “desconstrói” a formulação tradicional da casa-pátio pompeiana até chegar à proposta final de sua interpretação do *hortus conclusus*, no qual o lote inteiro é assumido como interior da habitação, protegido por altos muros. A casa organiza-se a partir de uma espinha longitudinal interceptada por dois volumes transversais permeáveis: um destinado à sala de estar, envidraçada e em pé-direito duplo, e outro como um pórtico aberto, um comedor. Embora não construída, a casa Taglianetti funciona como prelúdio direto da Villa Planchart, ao testar soluções como a integração da vegetação aos interiores, os pontos de vista “voyeurísticos” dos dormitórios em direção à sala o tratamento da lareira como objeto de arte (Ponzio, 2019b).

3.2 Instituto de Física Nuclear (1953): a “forma finita”

Se a Taglianetti foi um ensaio sobre a escala do habitar, o Instituto de Física Nuclear (Ponti 1953f) foi um ensaio para a escala monumental, tornando-se uma “prévia para o edifício Pirelli” (Ponti, 1961b).

De acordo com correspondências da época, o projeto do Instituto de Física Nuclear surge no contexto de uma doação da colônia italiana para a cidade de São Paulo, em homenagem às comemorações do IV Centenário, contando com o apoio do industrial e mecenas Francisco (Ciccillo) Matarazzo Sobrinho. A proposta previa sua implantação na Cidade Universitária da USP, então em processo de consolidação, embora jamais tenha sido construída (Ponzio, 2019a). No projeto, Ponti aplica aqui dois de seus princípios que serão fundamentais em sua obra futura: o da “forma finita” (*forma chiusa*) que se fecha em si mesma, sem sugerir continuidade, e o das “superfícies portadas” (*muro portato*), onde a fachada é composta por uma lâmina delgada e perfurada, destacada do volume e “dobrada” no topo e na base para conferir leveza. Essa busca pela leveza dialoga diretamente com a admiração de Ponti pela estrutura esbelta de Oscar Niemeyer para o Clube dos Quinhentos (1952b), a quem se referia em seus escritos como “pertencente à categoria dos gênios” (Ponti, 2008), e com quem manterá contato pessoal após suas viagens ao Brasil.

3.3 Centro Ítalo-Brasileiro: representatividade e jardins verticais

Esse projeto surge no contexto de uma concorrência para o edifício que ficaria conhecido como Edifício Itália em São Paulo, promovida pelo Circolo Italiano como marco representativo da colônia italiana na cidade. Ponti participou dessa concorrência em parceria com o arquiteto brasileiro Luiz Contrucci, com um programa que previa uma base destinada ao Centro Italiano (espaços culturais e de representação) e, na torre, uma combinação de apartamentos e escritórios, oferecendo um campo privilegiado para testar o princípio da “representatividade dos exteriores” (*rappresentatività degli esterni*) (Ponti, 1961b). Embora a proposta não tenha vencido— o escolhido foi o arquiteto Franz Heep — o projeto adquire autonomia na trajetória de Ponti. Este será publicado posteriormente no número monográfico de *Aria d'Italia* (Ponti, 1954), no livro *Amate l'Architettura* (de 1957; Ponti, 2008), e na *Domus* (Ponti, 1961b), em especial como influencia nos projetos do Edifício Pirelli em Milão e nas torres para Montreal (1961). Nota-se que Ponti emprega, além do princípio da “representatividade dos exteriores”, a “forma finita” e as “superfícies portadas”, em clara continuidade das experiências brasileiras. Ponti ainda incorpora jardins verticais, antecipando soluções de expressão plástica e paisagística — reflexo do apreço à obra de Burle Marx (Ponti, 1953b; 1961b).

A correspondência entre Ponti e Contrucci registra tanto o entusiasmo inicial com a oportunidade do projeto quanto a frustração com o resultado — vinculado às dificuldades do mercado da construção no Brasil naquele momento. Mesmo assim, Ponti mantém o diálogo com Contrucci por um longo período, evidenciando a permanência desse intercâmbio.

4. MÉXICO: EL PEDREGAL E BARRAGÁN

Em outubro de 1952, Ponti viaja à Cidade do México, onde participa do VIII Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Entre as visitas realizadas nesse período, destacam-se a Universidade Autônoma do México (UNAM), a Biblioteca Central de Juan O’Gorman e El Pedregal, de Luis Barragán. Na *Domus*, Ponti descreve sua experiência em El Pedregal (Ponti, 1953d), enfatizando sobretudo a luz, a vegetação e o cromatismo do lugar. Aproximando essa vivência de suas próprias reflexões arquitetônicas, escreve sobre Barragán: “(...) existe uma dimensão poética, Barragán cria sempre uma paisagem... os terraços são como quartos completados pelo céu, separados da terra (...)” (Ponti, 1953e).

Nesse contexto, o encontro com a obra de Barragán intensifica a atenção de Ponti à cor, à articulação entre arte e arquitetura e àquilo que se pode definir como uma *domesticidade do aberto*— elementos que ganharão destaque em seus trabalhos venezuelanos. Embora o arquiteto mexicano já tivesse sido mencionado na *Domus* em 1935 (Ponti, 1935), a visita a El Pedregal consolida uma admiração mais consistente. A troca de correspondências sugere um contato pessoal posterior e um apreço mútuo, seguido uma interlocução duradoura, documentada entre 1957 e 1979.

Ponti afirmaria mais tarde, ao comentar a Villa Planchart na *Domus*, que sua obra teria sido influenciada por Barragán “por contraste” (Ponti, 1955). Em oposição à “maravilhosa” massividade vulcânica de El Pedregal, Ponti passa a imaginar uma casa que “se apoiasse ‘amavelmente’ sobre o terreno, como uma borboleta

branca, e sem peso, nem volume, nem massa. Algo que (...) tivesse, na sua expressão, as graças do desenho, a leveza que Niemeyer nos revelou” (Ponti, 1955).

Paralelamente às incursões Brasil–México–Venezuela, a correspondência do período revela a intenção de ampliar a atuação de Ponti no Cone Sul. Em 1953, mantinha contatos com o Chile e a Argentina — onde já havia desenvolvido um projeto não construído e onde, em 1957, realizaria os interiores da Villa Goldsmith — articulando uma turnê acadêmica que, no entanto, não chegou a se concretizar.

5. VENEZUELA: VILLA PLANCHART E DESDOBRAMENTOS

A Villa Planchart (1953-1957; Ponti, 1955; Ponti 1961a) constitui a obra-síntese de uma série de vilas tropicais venezuelanas de Gio Ponti, inseridas em contextos paisagísticos exuberantes, entre as quais se destacam a Villa Arreaza (ou Villa Diamantina, 1955 – já demolida), a Villa González-Gorronzona (não construída, 1956) e a Villa Guzmán-Blanco (executada com alterações ao projeto original de Ponti, 1958). Nessas quintas caraquenhãs, Ponti consolida princípios anteriormente ensaiados no Brasil, explorando o conceito de habitar a paisagem (Kamita, 2004), que havia admirado tanto na arquitetura residencial brasileira quanto na obra paisagística de Roberto Burle Marx.

Se a Casa Taglianetti funcionou como um ensaio de desconstrução do lote urbano, as vilas venezuelanas — implantadas em sítios abertos e topografias marcantes — permitiram a Ponti articular plenamente o princípio da forma finita. Os projetos variam de uma organização mais compacta, estruturada em torno de um pátio interno (Villa Planchart), a organismos mais articulados, que rompem a rigidez do plano e se adaptam à paisagem (Villas Arreaza e Guzmán-Blanco).

A Villa Planchart (1953–57) condensa, em obra construída, o repertório que Ponti vinha testando em projetos anteriores. Implantada em um lote elevado, a casa opera simultaneamente como mirante e refúgio: um pátio central organiza os setores e regula o clima; fachadas compostas por superfícies portadas modulam a luz e enquadram vistas; o espaço central do living articula passarela, variações de pé-direito, mobiliário integrado e a presença da arte, que se estende aos jardins internos como parte de um único organismo arquitetônico. O resultado é duplo: rigoroso no desenho e sensível às contingências tropicais — sombra, ventilação e cor. Elementos dos projetos paulistas não realizados e de El Pedregal reaparecem aqui não como citação formal, mas como estratégias operativas de um modernismo mediterrâneo-latino de chave tropical (Irace, 2008).

Desse encontro, uma longa relação de amizade com os Planchart permanece, documentada por um acervo consistente de correspondências e visitas recíprocas.

6. CONCLUSÃO

Propõe-se aqui entender a modernidade de Gio Ponti como uma “modernidade por itinerância” — uma forma de operar que não se limita à difusão de repertórios visuais, mas envolve a reformulação ativa de métodos, vocabulários e dispositivos de mediação à medida que o arquiteto atravessa geografias. As viagens à América Latina — especialmente ao Brasil, México e Venezuela — não apenas introduzem referências locais em seu trabalho, mas deslocam os próprios critérios com que Ponti lê e constrói a arquitetura. Essa mudança é visível tanto nos projetos quanto nos textos editoriais da *Domus*, que se tornam uma infraestrutura crítica para consolidar essas experiências como discurso. Nesse processo, a revista não apenas reporta, mas traduz, enquadra e periodiza as experimentações latino-americanas como parte de um debate moderno internacional, aproximando paisagens, materiais e climas diversos sob um olhar arquitetônico atento e inventivo. Nesse sentido, Brasil, México e Venezuela não são apenas objetos de interesse, mas campos de experimentação que ampliam o escopo disciplinar da modernidade de Ponti. A arquitetura que emerge desse circuito é, portanto, menos um produto fechado e mais um processo contínuo de tradução cultural, de formas de habitar o mundo sob um olhar itinerante de raízes mediterrâneas e latinas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Gio Ponti Archives pelo apoio ao longo dos anos, em especial pelo acesso à documentação epistolar e iconográfica.

REFERÊNCIAS

- Gio Ponti Archives. *Correspondence, 1952–1977*. Cartas diversas.
- Comas, Carlos Eduardo. “Lúcio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39, e a(s) lenda(s) de Le Corbusier.” *Arquitextos*, São Paulo, ano 2, n. 022.01, mar. 2002.
- Irace, Fulvio. “La Villa Planchart a Caracas.” In Gio Ponti, *La Villa Planchart a Caracas*, editado por A. Greco, 45. Rome: Kappa, 2008.
- Kamita, João Masao. “A Casa Moderna Brasileira”. Em *Arquitetura moderna brasileira*, editado por Elisabetta Andreoli e Adrian Forty, 140–169. Londres: Phaidon, 2004.
- Olivieri, L. C. “Una nazione balza in testa all’architettura moderna”. *Domus*, nº 229 (outubro 1948): 2–3.
- Ponti, Gio. *Domus*, nº 92 (agosto 1935): 26–27.
- . “Scuola di Le Corbusier”. *Domus*, nº 236 (maio 1949): 6.
- . “Sequenze di paesaggi architettonici”. *Domus*, nº 270 (maio 1952a): 2.
- . “Illusività dell’architettura”. *Domus*, nº 277 (dezembro 1952b): 1.
- . “Stile di Niemeyer”. *Domus*, nº 278 (janeiro 1953a): 1.
- . “Burle Marx o dei giardini Brasiliani”. *Domus*, nº 279 (fevereiro 1953b): 14–18.
- . “La Casa di Vetro”. *Domus*, nº 279 (fevereiro 1953c): 19–26.

- . "Il Pedregal di Città del Messico". *Domus*, nº 280 (março 1953d): 15–22.
- . "Idea per la casa del dottor T. a San Paolo". *Domus*, nº 283 (junho 1953e): 8–11.
- . "Istituto di Fisica Nucleare a San Paolo". *Domus*, nº 284 (julho 1953f): 16–21.
- . "Espressione di Gio Ponti". Em *Aria D'Italia*. Milão: Daria Guarnati, 1954.
- . "Il modello della Villa Planchart a Caracas". *Domus*, nº 303 (fevereiro 1955): 8–14.
- . "A Caracas il Museo d'Arte Moderna di Oscar Niemeyer". *Domus*, nº 317 (junho 1956): 2–9.
- . "A Brasilia". *Domus*, nº 331 (junho 1957): 1–2.
- . "Una Villa Fiorentina". *Domus*, nº 375 (fevereiro 1961a): 1–39.
- . "Prima e dopo la Pirelli". *Domus*, nº 379 (junho 1961b): 31.
- . "Immagini di Brasilia" e "La casa di Niemeyer". *Domus*, nº 434 (janeiro 1966): 1–24.
- . *Amate L'Architettura*. 22ª ed. Milão: Rizzoli, 2008.
- Ponzio, Angelica Paiva. "Cultura disciplinar e arquivos de arquitetura: Gio Ponti e o Brasil". Em *Anais do 9º Seminário Docomomo Brasil*. Brasília, 2011.
- . "Gio Ponti's Latin [American] Encounters: A Reading from the Archives". *Journal of Design History* 32, nº 4 (2019a): 356–375.
- . "Taglianetti house: São Paulo, 1953". Em *Gio Ponti: Loving Architecture*, 156–159. Florença: Forma, 2019(b).